

a penado Pavão

opinião como direito

A SOBRA E OS RESTOS

julho 16, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 07 – n. 51/2024

A forma como o atual governo se porta no cenário internacional é proporcional às sandices que comete.

O Brasil passou a ser um pária internacional à proporção que se alia com causas e práticas contra as quais os aliados lutaram na segunda grande guerra mundial. Um retrocesso completo e indisfarçável.

Ainda não conseguiram (ou não querem) alcançar o óbvio. Alia-se ao que há de mais nefasto na humanidade. Abraça-se com ditaduras, potenciais genocidas e a escória da delinquência que ultrajam os mínimos princípios humanísticos e humanitários, refestelando-se nas orgias encasteladas.

O tempo sempre prova que a conta chega. Não apenas a conta a ser paga pelo contribuinte. Foi assim depois da queda da Bastilha; foi assim quando o vergonhoso muro de Berlim caiu. Sempre será assim, porque nenhuma insanidade consegue ser escondida para sempre.

Hoje, impotente, toda uma nação sequer pode contar com a representação popular formalmente constituída. São majoritariamente cúmplices do teatro de trocas fantasiadas de “emendas”, que já foram condenadas como secretas, mas que hoje persistem como uma espécie de “corrupção tolerada”, diante da qual as instituições que deveriam reprovar apenas viram as costas.

A promiscuidade nacional infelizmente, se compraz com o crime organizado que transita por todas as instituições do Brasil, sem grande esforço para perceber, impondo-nos a todos uma conta que insiste em nos condenar a uma estranha república com alma monárquica absolutista.

Não nos é dado desistir. O silêncio é confissão da negligência com a cidadania. O Brasil é maior do que as autoridades que possui, sempre será, ainda quando os escombros estejam à vista.

Sejamos diferentes desses que aí estão, aqueles que pretendem permanecer infantes a destempo, posto que enrugados de alma, produzindo textos etéreos e declarações fugazes, como se desejassem que a história registrasse um álibi. Enganam-se!

O tempo prova que a ignomínia, a covardia, a intolerância e a esperteza serão desnudadas e revelarão apenas as sobras e os restos deixados pelos abutres da nação.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

[HAIA E A VERGONHA](#)
fevereiro 11, 2022
Em "Opinião"

[O BRASIL OBSCENO](#)
janeiro 6, 2025
Em "Ensaios"

[SOBRA BANDEIRA, FALTA POVO](#)
janeiro 20, 2021
Em "Opinião"

com a tag [democracia](#), [literatura](#), [política](#), [protesto](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

[METÁFORA E MENTIRA – LINGUAGEM E VIOLÊNCIA VERBAL NAS REDES SOCIAIS](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

[Jurídico](#)

[Opinião](#)

[Poesia](#)

[Política](#)

RECENTES

[A SOBRA E OS RESTOS](#)

[METÁFORA E MENTIRA – LINGUAGEM E VIOLÊNCIA VERBAL NAS REDES SOCIAIS](#)

[ADEUS, BIBI](#)

[DESARRANJOS CONSTITUCIONAIS](#)

[O TAMANHO DO POVO](#)

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

María em [A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO](#) em [SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...](#)
CARLOS AUGUSTO FURTA... em [SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...](#)
[LIVROS PROIBIDOS...](#) em ["INDEX LIBRORUM PROHIBIT...](#)
[O GRITO NÃO SE CALA...](#) em ["INDEX LIBRORUM PROHIBIT...](#)